

Production of *Metarhizium Anisopliae* and *Beauveria Bassiana* Spores by Biphasic Culture and Their Pathogenicity Against *Heliothis Virescens* F

Producción de Esporas de *Metarhizium Anisopliae* y *Beauveria Bassiana* por Cultivo Bifásico y Su Patogenicidad contra *Heliothis Virescens* F

Lucía A. Manzanarez-Jiménez

Departamento de Biotecnología agrícola. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Unidad Sinaloa. Guasave, Sinaloa, México
ingeniería_kaizen@hotmail.com

Cipriano García-Gutiérrez¹

Instituto Politécnico Nacional. COFAA. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Unidad Sinaloa, Blvd. Juan de Dios Bátiz Paredes 250, Col. San Joaquín Guasave, Sinaloa, México
garciaciprian@hotmail.com

Abstract — The objective of this study was to evaluate the production, viability, pathogenicity and mean lethal time of spores of three strains of the entomopathogenic fungus; *Metarhizium anisopliae* and three of *Beauveria bassiana* against first instar larvae of the tobacco budworm *Heliothis virescens* (F), growing from a culture of blastospores in liquid medium and rice *Oryza sativa* (L.) as a solid substrate. Spores production varied from 10^6 - 10^8 spores/g, so fungi strains had significant differences ($p \leq 0.05$); *M. anisopliae* CIDS01 showed the highest value 6.0×10^8 and the minimum of 7.0×10^6 spores/g for *B. bassiana* CIDS09. Spores viability in all strains evaluated was greater than 90% at 24 hours, varying of 85-96%. The percentage mortality of larvae of *H. virescens*, also, had differences significant with respect to the water control ($p \leq 0.05$). The spores produced were pathogenic for *H. virescens*, between 85.5 and 92.6%. and the best mean lethal time was to CIDS01 with 3.7 days. The production of fungal propagules by biphasic culture is a promising alternative to obtain spores in a larger scale in the production of bioinsecticides against pest insects.

Keywords — Entomopathogenic fungi. Biphasic spores production. Bioinsecticides

Resumen — El objetivo de este estudio fue evaluar la producción, viabilidad, patogenicidad y tiempo letal medio de esporas de tres cepas del hongo entomopatógeno; *Metarhizium anisopliae* y tres de *Beauveria bassiana* contra larvas de primer instar del gusano del tabaco *Heliothis virescens* (F), creciendo a partir de un cultivo de blastosporas en medio líquido y arroz *Oryza sativa* (L.) como sustrato sólido. La producción de esporas fue de 10^6 - 10^8 esporas/g, por lo que las cepas evaluadas tuvieron diferencias significativas ($p \leq 0.05$); CIDS01 *M. anisopliae* presentó el valor más alto con 6.0×10^8 y el mínimo de 7.0×10^6 esporas/g para CIDS09 *B. bassiana*. La viabilidad de las esporas en las cepas evaluadas fue superior al 90% a las 24 horas, con variación de 85-96%. Los porcentajes de mortalidad de larvas de *H. virescens* también tuvieron diferencias significativas con respecto al control con agua ($p \leq 0.05$). Las esporas producidas fueron patógenas contra *H. virescens*, entre 85.5 a 92.6% y el mejor tiempo letal medio lo presentó la cepa CIDS01 con 3.7 días. La producción de propágulos fúngicos mediante cultivo bifásico es una alternativa prometedora para obtener esporas a mayor escala en la producción de bioinsecticidas contra insectos plaga.

Palabras clave — Hongos entomopatógenos. Producción bifásica de esporas. Bioinsecticidas

¹ Autor para correspondencia

I. INTRODUCCIÓN

Los Hongos Entomopatógenos (HE) son agentes de control biológico utilizados para reducir las poblaciones de insectos plaga en cultivos agrícolas. *Metarhizium anisopliae* (Metsch.) Sorokin y *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill., son los HE mayormente producidos de manera comercial a nivel mundial (de Faria & Wraight, 2007). Los sistemas para la propagación masiva de los HE se enfocan en la producción de propágulos fúngicos mediante Cultivo Bifásico (CB); compuesto por un cultivo líquido y un sustrato o soporte sólido (Jaronski & Jackson, 2012). No obstante, los cultivos líquidos agitados y las fermentaciones logran producir micelio y blastosporas de manera eficiente (Jaronsky, 2014).

Los HE se pueden propagar de manera masiva en diversos sustratos como vermiculita, arcilla, granos de arroz, trigo, cebada, maíz, avena, almidones de soya, de trigo y papa, bagazo de caña, e inclusive en papel higroscópico (Machado, Monteiro, de Alemida & Martins, 2010; Mascarin, alves & Lopes 2010; Gouli, Gouli & Kim 2014; Bich, Castrilo, Villaba & Zapata, 2018; Paiva-Guimarães, Freire, Santos, Almeida & Sousa.), sin embargo, el arroz *Oryza sativa* (L.) es el sustrato más utilizado para la producción de esporas (Jenkins, Hevief, Langewald, Cherry & Lomer, 1998). En cultivos líquidos, algunos estudios han utilizado Papa-Agar-Dextrosa (PDA) (Gouli, 2014), melaza y levadura de arroz (Mascarin, 2010) para el desarrollo del inoculo. Jaronski & Jackson (2012) recomiendan un cultivo líquido de blastosporas compuesto por glucosa, extracto de levadura, fosfato monopotásico (K_2HPO_4), licor de maíz y gentamicina como antibiótico.

Los estudios de propagación masiva de HE continúan su desarrollo en la investigación de nuevas fuentes de nitrógeno y carbono, junto con los elementos traza comunes y factores de crecimiento para mejorar los medios de propagación (Jenkins et al. 1998). En este estudio se evaluó la producción y germinación de esporas propagados en CB de *M. anisopliae* y *B. bassiana*, así como la determinación de su patogenicidad y tiempo medio letal (TL_{50}) contra larvas del gusano del fruto *Heliothis virescens* F.

II. MÉTODOS Y MATERIALES

Se utilizaron tres cepas de *M. anisopliae* CIDS01, CIDS02, CIDS03 y tres de *B. bassiana* CIDS01, CIDS03, CIDS09; aisladas de suelo recolectado en cultivo de tomate en el norte de Sinaloa, mismas que están depositadas en la colección de HE del CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa. Los hongos se cultivaron en PDA a 28 ± 2 °C durante 14 días. Las esporas cultivadas se

suspendieron en 10 ml de Tween 80® al 0.05% y se ajustó la concentración a 1×10^8 esporas/ml utilizando un hemocitómetro. Enseguida, se tomó 1 ml de la suspensión para inocular un matraz Erlenmeyer con 50 ml de medio esterilizado compuesto por 1.16 g fosfato monopotásico (KH_2PO_4), 2 g de sulfato de amonio ($(NH_4)_2SO_4$), 0.2 g sulfato de magnesio ($MgSO_4$), 0.1 g de cloruro de sodio ($NaCl$), 0.1 g de cloruro de calcio ($CaCl_2$) y 5 ml de melaza (García, Hernández & González 2006), y se adicionaron 100 µl de polietilenglicol 200 (PEG-200) para evitar la formación de pellets (Jenkins, 1998). El matraz se colocó en una incubadora rotatoria a 150 r.p.m, 26-28 °C y 10 HL. Después de 72 horas se tomaron 0.5 ml de cada cultivo para determinar la concentración de blastosporas.

Los granos de arroz se lavaron tres veces y se sumergieron en agua durante 20 minutos, después se colocaron en bolsas de polipropileno con 100 g de sustrato cada una y se esterilizaron a 121 °C durante 30 minutos. Cuando el sustrato esterilizado alcanza una temperatura de 28 °C, se inoculó con 10 ml del cultivo líquido de blastosporas y se incubó a 25 ± 2 °C. Después 21 días el cultivo se transfirió a bolsas de papel y se dejó a temperatura ambiente durante 5 días. Después de este tiempo, las esporas se cosecharon por medio de mallas tamizadoras del número 14, 18 y 20 en una campana de extracción. Para determinar la producción de esporas se preparó una solución con 1 g de esporas en 10 ml de Tween® 80 al 0.05% y se contó el número de unidades infectivas en un hemocitómetro. La viabilidad de las esporas se evaluó sembrando 5 µl de una solución concentrada a 1×10^8 esporas/ml en PDA y se incubaron a 25 ± 2 °C; la germinación de esporas se registró a las 14, 16 y 24 horas; se contó como espора germinada aquella cuyo tubo germinativo era dos veces mayor al diámetro de la espора (Inglis, Enkerli & Goettel, 2012).

La patogenicidad de las esporas producidas se evaluó en larvas de primer instar del gusano del fruto en tomate *H. virescens*. Las larvas se inocularon con 50 µl de una solución de 1×10^8 esporas/ml. Se utilizó un control en agua. Las larvas tratadas se transfirieron a cajas Petri con papel filtro humedecido y se incubaron a 28 ± 2 °C y 80% de HR. La mortalidad se evaluó contando el número de larvas muertas cada 24 horas, durante 5 días. Cada tratamiento se repitió tres veces. Los datos de mortalidad de larvas y producción de esporas se analizaron utilizando el programa SAS®, versión 9.00 (SAS, 2008). El tiempo letal medio (TL_{50}) se obtuvo a través del modelo de regresión Probit (Finney, 1964).

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de esporas en CB de diferentes cepas de *M. anisopliae* y *B. bassiana* propagadas en arroz fue de 10^6 - 10^8 esporas/g y hubo diferencia significativa entre las cepas evaluadas ($p \leq 0.05$); *M. anisopliae* CIDSMB01 presentó el valor más alto con 6.0×10^8 y el mínimo de 7.0×10^6 esporas/g para *B. bassiana* CIDSMB09 (Tabla 1) (Fig. 1). Estos valores son comparables con los reportados por Bich et al. (2018) con los hongos *B. bassiana* y *M. anisopliae* evaluados con un método similar al de nuestro estudio, no obstante, ellos utilizaron una solución de esporas sin adicionar nutrientes para inocular el arroz. Otros estudios han informado sobre diferencias en la producción de esporas entre especies de HE en CB (Mascarin et al. 2010; Bich et al. 2018).

La viabilidad de las esporas producidas por métodos artificiales, se debe evaluar, para garantizar la calidad de las esporas obtenidas, utilizando una prueba estándar de germinación de 24 horas en medio SDA (Jenkins et al. 1998). Machado et al. (2010) informo sobre la efectividad del CB y cultivo convencional en medios sólidos, de esporas de HE, además, reportaron valores de viabilidad de esporas superiores a 97%. Gouli, (2014) reporto viabilidad de esporas de 91.2 ± 2.2 a $92.4 \pm 1\%$ producidas en CB modificado. En este estudio la viabilidad de las esporas producidas por CB después de 21 días de incubación evaluadas fue superior al 90% a las 24 horas con tasas de fluctuación de 92-96%. (Tabla 1).

Tabla 1. Producción y germinación de esporas de *M. anisopliae* y *B. bassiana* propagadas por cultivo bifásico

Cepa	Esporas /g	Germinación %		
		14 d	14 h	18 h
CIDSMB01	6.0×10^8 a	85	90	96
CIDSMB02	4.2×10^8 a	85	92	97
CIDSMB03	4.5×10^8 a	88	91	96
CIDSMB01	6.7×10^6 b	87	89	92
CIDSMB09	7.0×10^6 b	85	90	96
CIDSMB03	4.5×10^7 b	87	90	94

Las medias con letra distinta son significativamente diferentes. Prueba de Tukey HSD ($p \leq 0.05$).

En la mortalidad de larvas de primer ínstar de *H. virescens* hubo diferencia significativa con respecto al control con agua ($p \leq 0.05$). Las esporas de las cepas evaluadas fueron patogénicas para *H. virescens*, entre 85.5 a 92.6%. Al respecto, Bojorquez, García & Santamaria, (2016) mencionan una patogenicidad de 71-55% contra larvas de tercer ínstar de *H. virescens* con esporas de *B. bassiana* cultivadas en PDA. Por otro lado, Paiva-Guimarães (2020) informo de la efectividad de conidias superior al

80% sobre termitas *Heterotermes* sp., recolectadas en planta de coco *Cocos nucifera* (L.) producidas en diferentes sustratos. El mejor valor de TL_{50} lo presentaron las esporas de la cepa CIDSMB01 *M. anisopliae* con 3.7 días. Entre las cepas evaluadas la TL_{50} promedio tuvo un valor de 4 días. (Tabla 2).

Tabla 2. Mortalidad de larvas de *H. virescens* y TL_{50} por efecto de las esporas de las cepas de *M. anisopliae* y *B. bassiana*

Hongos	Cepa	Patogenicidad	
		% de mortalidad	LT_{50} (días)
<i>M. anisopliae</i>	CIDSMB01	89.8 b	3.7
	CIDSMB02	91.6 b	4.5
	CIDSMB03	85.4 b	4.0
<i>B. bassiana</i>	CIDSMB01	90.0 b	3.9
	CIDSMB09	89.0 b	4.2
	CIDSMB03	92.6 b	4.0
	Control	00.0 a	0.0

Las medias con letra distinta son significativamente diferentes. Prueba de Tukey HSD ($p \leq 0.05$).

IV. CONCLUSIÓN

En este estudio las cepas evaluadas crecieron en arroz como sustrato, inoculado con blastosporas provenientes de un cultivo líquido. Las esporas obtenidas fueron patogénicas y efectivas contra larvas de *H. virescens*. El método bifásico utilizado para producir esporas no afecto su viabilidad, por lo que esta es una alternativa prometedora para el cultivo de hongos a una mayor escala para la producción bioinsecticidas contra insectos plaga.

AGRADECIMIENTO

El trabajo fue financiado total o parcialmente por el proyecto SIP-IPN 20195417 “Estudio de efectividad y persistencia de formulaciones de hongos entomopatógenos para el control de plagas del tomate”. M. en C. Lucía A. Manzanarez Jiménez agradece CONACyT por la beca para Estudio de Doctorado.

REFERENCIAS

- Bich, G. A., M. L. Castrillo, L. L. Villalba, & P. D. Zapata. (2018). “Evaluation of Rice By-Products, Incubation Time, and Photoperiod for Solid State Mass Multiplication of the Biocontrol Agents *Beauveria Bassiana* and *Metarhizium Anisopliae*.” *Agronomy Research* 16(5):1921–1930.
- Bojorquez, R. C., G. C. García, & M. A. Santamaria. (2016). “Pathogenicity and Infection Events of a *Beauveria Bassiana* Native Strain in Tobacco Budworm, *Heliothis Virescens*.” *Southwestern Entomologist* 41(3):633–642.
- De Faria, M. R., & S. P. Wraight. (2007). “Mycoinsecticides and Mycoacaricides: A Comprehensive List with Worldwide Coverage and International Classification of Formulation

Types.” *Bio Control* 43:237–256.

Finney, D. J. (1976). *Probit Analysis*. 3ra ed. edited by D. J. Finney. New York: Cambridge University Press.

García, G. C., V. M. Hernandez, & M. B. González. (2006). “Hongos Entomopatógenos.” Pp. 91–118 in *Biología Financiera Aplicada a Bioplaguicidas*. México, D.F.: Consejo de Ciencia y Tecnología, Durango.

Gouli, V., S. Gouli, & J. S. Kim. (2014). “Production of *Beauveria Bassiana* air conidia by means of optimization of biphasic system technology.” *Braz Arch Biol Technol* 57(4):571–577.

Inglis, G. D., J. Enkerli, & M. S. Goettel. (2012). “Laboratory techniques used for entomopathogenic fungi: hypocreales.” Pp. 189–253 in *Manual of techniques in invertebrate pathology*, edited by L. Lacey. Washington D.C.

Jaronski, S. T. & M. A. Jackson. (2012). “Mass production of entomopathogenic hypocreales.” Pp. 255–284 En *Manual of techniques in invertebrate pathology*, edited by L. a. Lacey. Washington D.C.: Academic Press.

Jaronsky, S. (2014). “Mass production of entomopathogenic fungi: State of the Art.” Pp. 357–413 En *Mass Production of Beneficial Organisms*, edited by J. A. Morales-Ramos, M. G. Rojas, and D. I. Shapiro-Ilan. Academic Press.

Jenkins, N. E., G. Hevief, J. Langewald, A. J. Cherry, & C. J. Lomer. (1998). “Development of mass production technology for aerial conidia for use as mycopesticides.” *Biocontrol News and Information* 19(1):21N – 31N.

Machado, A. C. R., A. C. Monteiro, A. M. Belasco de Almeida, & M. I. E. Geraldo. Martins. (2010). “production technology for entomopathogenic fungus using a biphasic culture system.” *Pesquisa Agropecuária Brasileira* 45(20):1157–1163.

Mascarin, G. M., S. B. Alves, & R. B. Lopes. (2010). “Culture media selection for mass production of *Isaria fumosorosea* and *Isaria farinosa*.” *Braz. Arch. Biol. Technol* 53(4):753–761.

Paiva-Guimarães, A. G. L., Freire, K. R. L., Santos, S. F. M., Almeida, A. F., & Sousa, A. C. B. (2019). Alternative substrates for conidiogenesis of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* (Bals) Vuill em in (Deuteromycotina: Hyphomycetes). *Brazilian Journal of Biology*. 80(1):133-141.

SAS/STAT®. 2013. “SAS.” 1–67.

Lucía A. Manzanarez Jiménez. Es Maestra en Ingeniería Industrial por la UPIICSA-IPN. Actualmente cursa el sexto semestre del Doctorado en Ciencias en Biotecnología en el CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa.

Tiene experiencia profesional en consultoría de empresas. Ha formado parte en los siguientes proyectos de investigación multidisciplinaria: Estudio de efectividad y persistencia de formulaciones de hongo entomopatógenos para el control de plagas del tomate. SIP-IPN 20195417; Estudio del modo de acción de formulaciones de hongos y nematodos entomopatógenos en insectos plaga de importancia agrícola en Sinaloa. SIP-IPN 20160476.

Cipriano García Gutiérrez. Es Doctor en Ingeniería Bioquímica con especialidad en Biotecnología, por el Instituto Tecnológico de Durango. Es Profesor-Investigador titular C de tiempo completo en el CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa.

Es investigador de LGC en bioinsecticidas y control biológico de plagas. Actualmente desarrolla bioinsecticidas contra plagas de mosquitos *Aedes aegypti* (L) y *Culex* spp., y plagas de diferentes especies de lepidópteros de importancia económica en cultivos agrícolas.